

HISTORICAL SCIENCES

ШУША В ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Мамедов Д.В.

*Доктор философии по теологии, Учитель
Азербайджанского института теологии*

SHUSHA IN ISLAMIC CULTURE

Mammadov J.

*Doctor of Theology,
Azerbaijan Institute of Theology,
Azerbaijan Baku*

Аннотация

В статье подробно рассказывается о месте Шуши – культурной столицы тюркского мира – в исламской культуре. Этот край Карабахского ханства, торжественно отпраздновавший свое 270-летие, является одной из древнейших земель Азербайджана и имеет такую же древнюю историю и традиции, как и сам азербайджанский народ. Нижняя челюсть Азыхского человека, найденная в результате археологических раскопок, проводимых в Азыхской пещере, начиная со второй половины прошлого века, под руководством выдающегося археолога М.Гусейнова, подтверждает, что Азербайджан является одним из древнейших поселений людей в мире.

В то же время в исторической науке существуют различные взгляды относительно истории основания города Шуша. Во многих научных публикациях отмечается, что основа города Шуша была заложена в 1754 году карабахским ханом – Панахали ханом. Однако научные исследования азербайджанских ученых за последние 40 лет показали, что Шуша является одним из древнейших городов нашей страны, и даже в летописях упоминается разрушение Шушинской крепости монголами в XIII веке.

Шуша также является одним из городов, богатых памятниками исламской культуры. Шуша и прилегающие районы подарили исламскому миру ряд известных ученых. Сегодня Шуша вступила в новый этап своего развития. Здесь ремонтируются и реставрируются исторические мечети. В скором времени Шуша вернет себе исторический облик и станет одним из самых благоустроенных и красивых городов мира.

Abstract

The article covers the place of Shusha – the cultural capital of the Turkic world – in Islamic culture. This region of the Karabakh Khanate that celebrated solemnly its 270th anniversary is one of the most ancient lands of Azerbaijan and has the history and traditions as ancient as those of the people of Azerbaijan. The lower jawbone of the Azykh man, found during the archaeological excavations being conducted in the Azykh cave since the second half of the last century, led by the outstanding archaeologist M.Huseynov, proves that Azerbaijan is one of the earliest human settlements in the world.

At the same time, there are differing points of view in historical studies regarding the history of founding of Shusha. Many scientific publications show that Shusha was founded by Panakhali, the khan of Karabakh, in 1754. However, the research conducted by Azerbaijani scientists over the past 40 years has shown that Shusha is one of the oldest cities in our country, and even the annals mention the destruction of the Shusha fortress by the Mongols in the 13th century.

On top of that, Shusha is one of the cities endowed with monuments of Islamic culture. Shusha and the surrounding areas have also introduced a number of prominent scholars to the Islamic world. Today Shusha has entered into a new stage of its development. Historical mosques are being repaired and restored here. In the not-too-distant future Shusha will regain its historical appearance and become one of the most landscaped and wonderful cities in the world.

Ключевые слова: история, культура, памятник, ислам, столица, регион.

Keywords: history, culture, monument, Islam, capital, region.

Этот край Карабахского ханства, торжественно отпраздновавший свое 270-летие, является одной из древнейших земель Азербайджана. Он имеет такую же древнюю историю, как и сам азербайджанский народ. Археологические раскопки, проводимые в Азыхской пещере под руководством М. Гусейнова, начиная со второй половины прошлого века, подтверждают, что Азербайджан является одним из древнейших поселений людей в

мире. В 1971, 1973, 1975-е годы Миль-Карабахская археологическая экспедиция под руководством Мамедали Гусейнова проводила научно-исследовательские работы на одной из древнейших территорий Карабаха – в Шуше. В результате археологических раскопок, проведенных вблизи города Шуша, под Джыдыр-Дюзю был обнаружен лагерь первобытного человека эпохи палеолита (1).

По словам исследователей технические и типологические особенности каменных изделий, обнаруженных в ходе археологических раскопок в Шушинском пещерном лагере, позволяют отнести их к ашельской и мустьерской культурам. Это значит, что первобытные люди начали заселяться в лагере пещеры на территории древней Шуши 200-250 тысяч лет назад. Археологические, этнографические, эпиграфические, палеогеографические и антропологические научные исследования, проводимые азербайджанскими учеными за последние 50 лет на территории Карабаха, а также города Шуша, доказывают, что предки азербайджанского народа проживают на этих землях начиная с древнейших времен, а именно со времен Куручайской культуры, создали здесь богатую материальную и нравственную культуру, а заявления армян, пытающихся фальсифицировать историю, являются полностью необоснованными с научной точки зрения.

Во многих источниках имеется информация о том, что перед Шушинской пещерой и на окружающих территориях были обнаружены остатки крепостных стен античного периода. В некоторых письменных исторических источниках также имеются сведения о проживании первобытных людей на территории города Шуша.

В период ранней античности на территории Карабаха (IV—I тысячелетия до н. э.) наблюдалось развитие общества, расцвет хозяйства и торговли. Здесь были созданы крупные населенные пункты и города. В тот период общественные отношения значительно развивались.

Греческие и римские авторы дали интересную информацию о заселившихся на территории Кавказской Албании племенах. По сведениям Страбона, в Албании проживало 26 племен.

Во II тысячелетии до н.э. местным населением Карабаха, входящего в состав Албании, являлись тюрки. Тюрки — местное население южно-восточных провинций Южного Кавказа, территорий между реками Кура и Араз, а также Карабахского региона (1).

В труде «История Албании» албанского историка Моисея Каланкатуйского из села Каланкат, расположенного вблизи города Барда, также имеются интересные сведения о территории Карабаха.

В средневековых источниках также имеется информация об истории Карабаха. Эти источники состоят из трудов историков, географов, путешественников и поэтов Средневековья. В трудах таких азербайджанских мыслителей, как Низами Гянджеви, Насреддин Туси, Сейид Яхья Бакуви, и ряда путешественников и географов также нашли отражение сведения о Карабахе.

В эпосе «Китаби Деде Коркуд», являющемся грандиозным памятником азербайджанской литературы, дана информация о распространении тюрков-огузов до озера Гокча, включая территорию Карабаха.

Накануне вторжения арабов в Азербайджане существовали различные религиозные убеждения. Это проявлялось и в памятниках культуры, воздвигнутых в тот период и сохранившихся до наших

дней. Принятие ислама оказало положительное влияние на формирование тюркско-исламского единства, развитие государственности. Сформировалась тюркская исламская культура. Началось строительство мечетей и мавзолеев в стиле мусульманской архитектуры (2).

Хотя многочисленные источники содержат информацию об этих памятниках архитектуры, большая часть из них была полностью уничтожена нашими печально известными соседями.

Такие коренные племена Карабахской области, как отузикиляр, ийирмидёрдляр, кябирли и другие, были в свое время насильственно переселены Надир-шахом в Хорасан. Отузикиляр — одно из сильнейших племен Карабаха — сложилось как союз тридцати двух родов, когда-то обосновавшихся на карабахской земле. Среди этого объединения племен племя Джаванширов пользовалось большим уважением. Значительная часть деревень, принадлежавших этому племени, в конце XVIII века находились на территориях Барды, Агдама, Кельбаджара, Тертера, Геранбоя и современного Евлаха. Эти племена сыграли важную роль в формировании Карабахского ханства.

Центром Карабахского ханства, основанного Панахали ханом из племени Джаванширов, сначала была крепость Баят, а затем Шахбулаг. В это время Карабахское ханство укрепилось и приобрело политический вес. Происходящие события — кровавые феодальные междоусобицы — показали, что крепость Шахбулаг тоже не является надежным убежищем. Расположенное на высоте 1300–1600 метров над уровнем моря горное плато, окруженное с трех сторон отвесными скалами, полностью соответствовало этим требованиям. Панахали хан восстановил крепость Шуша (Панахабад), обладающую стратегическим преимуществом, и перенес сюда свою резиденцию.

В исторической науке существуют различные мнения относительно даты основания города Шуша. Во многих научных источниках указано, что город Шуша был основан в 1754 году Карабахским ханом Панахали ханом. Однако благодаря научным изысканиям азербайджанских исследователей последних 40 лет было научно доказано, что Шуша — один из древнейших городов страны. В летописях даже упоминается, что эта крепость была разрушена монголами в XIII веке.

Исследователи установили, что задолго до XVIII века вокруг города Шуша уже существовали оборонительные крепости и укрепления. Панахали хан распорядился восстановить ряд оборонительных крепостей, существовавших в окрестностях города. После образования Карабахского ханства Панахали хан построил оборонительные стены вокруг населенных пунктов, имеющих важное военно-стратегическое значение, и благоустроил эти места.

В правление карабахских ханов Панахали хана и Ибрагимхалил хана Шуша была благоустроена и приобрела более величественный вид. Об этом подробно рассказывается в «Карабахнамэ». Начиная со второй половины XVIII века население города быстро увеличивалось, и Шуша стала одним из

важных стратегических городов Азербайджана. В период Панахали хана в городе велись крупные строительные работы, а при Ибрагимхалил хане (1763–1806) Карабахское ханство еще больше укрепилось. На территории ханства были возведены крепости Аскеран, Агоглан, стены Шушинской крепости и другие значимые стратегические укрепления. Город быстро разросся, выделяясь своей природной красотой, высокими зданиями и великолепными крепостными стенами (3).

В городе насчитывалось 17 кварталов. Самые древние кварталы, созданные на начальной фазе основания города в период правления Панахали (1747–1763), впоследствии были названы «Ашагы мехелле» (Нижний квартал) в соответствии с рельефом города. Нижний квартал включал 9 кварталов: Сейидли, Чёл Гала, Чухур Мехелле, Гуюлуг, Дёрдлер Гурду, Гурдлар, Мердинли, Гаджи Юсифли и Джулфалар. Вторая фаза формирования города Шуша связана с правлением Ибрагимхалил хана (1763–1806). В это время возник второй квартал, известный как «Юхары мехелле» (Верхний квартал). Верхний квартал состоял из 8 кварталов: Саатлы, Мамайы, Кёчярли, Ходжамирджанлы, Агадедели, Демирчылар, Тезе Мехелле и Хамамгабагы. Каждый из этих кварталов имел свою мечеть, источник и баню (хамам).

Шуша является одной из редких и неповторимых жемчужин обладающей древней историей городской культуры Азербайджана.

Крытый рынок в Шуше, протянувшийся от места под названием «Базарбашы» до «Шейтанбазар», и главная улица города назывались «Растабазар». Поскольку вымощенные улочки «Растабазар», напоминая галерею и состоявшие из выстроенных в ряд колонн и арок, камни которых были скреплены друг с другом свинцом, были полностью крыты, они оставались сухими и чистыми во все времена года. По центру улицы двигался транспорт. Этот базар, построенный со вкусом в средневековом восточном стиле, придавал городу особое очарование. Уникальный облик центра торговли Шуши дополнялся большой площадью рынка, примыкавшей к магистрали. Главная площадь города — «Мейдан» — располагалась вдоль улицы «Растабазар» и состояла из религиозных и торговых зданий, одноэтажных лавок, двухэтажного караван-сарая и красивой мечети Джума с двумя минаретами. Эти сведения отражены в историко-культурных трудах XVIII века о Карабахе — в «Карабахнаме» Мирзы Адыгёзел бека, «Истории Карабаха» Мирзы Джамала Карабаги, «О политическом положении Карабахского ханства в 1747–1805 годах» Ахмеда бека Джаваншира и в «Китаби-тарихи-Карабах» Мир Мехди Хазани. Эти произведения сыграли большую роль в изучении истории Карабаха.

Во время существования Карабахского ханства в сфере экономического развития наблюдался заметный прогресс по сравнению с предыдущими периодами. Ключевым фактором этого прогресса стало повышение уровня земледельческой культуры. В хрониках указано, что все земли ханства

были разделены между ханом, агами, беками, подданными (раият) и вакуфами. Этот раздел основывался на шариатских предписаниях, вытекающих из содержания Корана. Как и в других ханствах, в Карабахском ханстве гражданские и уголовные дела решались на основе законов шариата и традиций.

В Карабахе во второй половине XVIII века культурное развитие получило значительный размах. В это время развивались архитектура, городское планирование и декоративно-прикладное искусство, появилось множество каменных надписей (китабе). Эти памятники тюркско-исламской культуры являются уникальными архитектурными образцами, отражающими нашу древнюю историю. Большая часть этих архитектурных памятников — мечети. Мечеть, возведенная для совершения богослужения, считается «домом Аллаха» и потому обладает особым значением в исламе. К таким священным местам исламская община всегда проявляла большое уважение. Здания мечетей также рассматриваются как культурные образцы и исторические памятники. В 1769 году в Шуше, на площади «Мейдан», Карабахский правитель Ибрагимхалил хан Джаваншир построил первую большую Джума-мечеть. Однако в 60-х годах XIX века, поскольку мечеть перестала соответствовать требованиям времени, на доходы от имущества, выделенного Гевхар ага Джаваншир в качестве вакфа, по проекту архитектора Кербалаи Сафихана Карабаги и при участии художника Мир Мохсуна Навваба мечеть была капитально перестроена. С тех пор Джума-мечеть получила народное название «Юхары Гевхар Ага Мясджиди» (Верхняя мечеть Гевхар-ага). В то время в городе функционировала только одна большая мечеть — Джума-мечеть. Из-за недостатка места для молитв между шиитами и суннитами, особенно между шейхитами и усулитами, часто возникали разногласия и конфликты. Поэтому возникла необходимость в строительстве второй мечети. Для устранения этих разногласий и удовлетворения нужд верующих дочь Ибрагимхалил хана Гевхар ага Джаваншир заложила фундамент новой мечети рядом с Джума-мечетью, строительство которой завершилось в 1834 году.

Мечеть Саатлы, построенная в 1883 году по проекту архитектора Кербалаи Сафихана Карабаги, была названа в честь квартала, в котором она находилась. Своеобразный внешний облик мечети отличал ее от других мечетей города: замкнутый главный фасад, несимметричный основной вход, отдельный вход для женщин, отсутствие окон на заднем фасаде и наличие лишь одного минарета. Некоторые конструктивные решения перекликались с ранее построенными мечетями — особенно в интерьере. В центре квадратного молитвенного зала стояли четыре восьмиугольные каменные колонны, напротив михраба этого зала на втором этаже размещался застекленный женский балкон, и так далее. Мечеть Гаджи Юсифли, построенная в XIX веке, по внутреннему и внешнему устройству была аналогична другим квартальным мечетям го-

рода. Двухэтажная квартальная мечеть, возведенная в ту же эпоху в мекелле Мамайы в Шуше, также получила название по имени квартала. Помимо них, в Шуше также существовали мечети в кварталах Джулфалар, Чольгала, Кочарли (полностью разрушена во время армяно-мусульманского конфликта 1905 года), Ходжа Марджанлы, Гуюлуг, Малыбейли (село), Мердинли, Сеидли и Тязя. При этих мечетях действовали медресе. Упомянутые выше величественные мечети с двумя минаретами являлись редчайшими жемчужинами не только Азербайджана, но и всего мусульманского Востока.

И во времена Царской России Шуша, оставаясь административным и экономическим центром всего Карабаха, продолжала развиваться. Ущелье Дашалты, Джыдыр-Дюзю и архитектурные жемчужины, являющиеся лицом этого города, прославили Шушу как один из древнейших центров культуры. Каждое из этих мест было уникальным образцом искусства: пещеры Хан и Гахал, Шушинская крепость, дома-музеи Хуршидбану Натаван, генерала артиллерии Мехмандарова, поэта и художника Мир Мохсуна Навваба, дворцы Ибрагим хана и его дочери Кара Бююк-ханым, «Гянджинские ворота», мечеть Гевхар Ага, главный центр торговли «Растабазар», величественные крепостные стены и другие здания, возведенные в неповторимом архитектурном стиле, — всё это восхищало гостей, приезжавших в город. Наряду с неповторимыми памятниками архитектуры, Шуша также была богата памятниками, увековечивающими память великих деятелей искусства, выдающихся общественно-политических деятелей и ученых (4).

О том, каким культурным центром была Шуша и какой вклад она внесла в развитие нашей культуры, наглядно свидетельствует деятельность карабахских литературных медрес (собраний).

Во всем мире, а также в восточной культурной традиции, литературные медрес издавна существовали как особые культурные институты. На Востоке, в том числе и в Азербайджане, они в основном создавались при дворах и находились под покровительством правителей. Литературные медресы, после утраты политической власти, взяли на себя роль центров культурного влияния, став двигателями развития культуры, просвещения и национальной идеологии.

Литературные медресы Шуши XIX века отличались своей многогранной функцией и значительным вкладом в развитие литературы, культуры и просвещения. Наиболее часто упоминаемыми в источниках являются шушинские медресы «Медресе-унс» и «Медресе-фарамушан». Рассматривая их как культурные институты, можно составить определенное представление о литературно-культурной среде Карабаха. Прежде всего, литературные медресы представляли собой школы поэзии и искусства. Здесь сочинялись стихи и маснави, велись литературные дискуссии, обучали поэтическим канонам, укреплялись традиции посредством назира и передавались следующим поколениям. Литературные медресы Шуши, объединявшие различные виды искусства, были также

культурными центрами, где сосредотачивалась деятельность в области живописи и каллиграфии.

Литературные медресы, существовавшие во всех регионах Азербайджана, в том числе и в Шуше, выполняли также функцию центра, объединяющего интеллигенцию своего времени и служащего местом обсуждения важных событий.

В шушинских литературных медресах высоко ценилось развитие науки, и деятели науки города поддерживали тесные связи с этими медресами. Основы «Медресе-унс» были заложены в медресе Абульгасым, известном как научно-образовательный центр Шуши. Навваб, известный не только как поэт, но и как ученый, уделил в своем труде «Тазкирейи-Навваб» внимание также и шушинским ученым и преподавателям.

В шушинских литературных медресах сохранялась и продолжалась традиция написания несирахатнаме — традиционного дидактического жанра. В «Медресе-унс» несирахатнаме создавали Новрас и Мирза Гасан, в «Медресе-фармушан» — Навваб.

Литературные медресы Шуши сыграли важную роль в развитии культурных идеологий в Азербайджане в XIX веке. Можно привести множество примеров из творчества деятелей искусства, отражающих культурные проявления таких идеологий, как исламизм, тюркизм, азербайджанизм и модернизация (5).

В советский период одним из важнейших направлений деятельности Гейдара Алиева стало пробуждение национального духа в Карабахе. Общественно-политический лидер рассматривал Шушу как богатый историческими памятниками город и символ героизма азербайджанского народа. В 1970-х годах он дал важное указание об обеспечении особой заботы о сохранении исторических памятников азербайджанского народа в городе Шуша. Великий лидер также проявлял личный интерес к проводимым в Шуше строительным и благоустроительным работам. По личной инициативе Гейдара Алиева и под его руководством во второй половине 1970-х годов были приняты несколько особых решений, направленных на развитие города Шуша. В соответствии с принятыми в том же году решениями были отреставрированы здания, построенные в прошлом, а также исторические памятники города, возведены новые многоэтажные жилые дома, крупные гостиничные комплексы и отдельные административные здания. С учетом высокого художественного значения историко-архитектурного и градостроительного наследия в 1977 году Шуша была объявлена историко-архитектурным заповедником. Наряду с этим статус города был повышен, и Шуша стала курортным городом общесоюзного уровня. Посещение Шушинской мечети Великим лидером служило, с одной стороны, свидетельством его уважения и глубокой привязанности к религиозным ценностям, а с другой — примером важности сохранения национальных и религиозных традиций азербайджанского населения. В то время, когда армянские националисты распространяли против него различную клевету, Великий лидер,

посещая мечеть, призывал местное население сохранять свои религиозные убеждения.

С 29 июля по 2 августа 1982 года, при непосредственном участии Гейдара Алиева, совершившего второй за год визит в Карабах, в Шуше состоялось открытие памятника поэтессе Хуршидбану Натаван. Кроме того, Великий лидер ознакомился с экспонатами в домах-музеях Узеира Гаджибекова и Бюльбюля в Шуше и дал рекомендации по их сохранению. Стоит отметить, что, посещая Шушу дважды в год, он часто приезжал вместе с семьей и большой группой представителей науки, культуры и искусства (6).

Этот город, именуемый «консерваторией Востока», был родиной таких деятелей искусства, как Джаббар Гарягдыоглу, Гурбан Пиримов, Узеир Гаджибеков, Бюльбюль, Сеид Шушинский, Хан Шушинский, Рашид Бехбудов, Ниязи, Фикрет Амиров, Сулейман Алескеров и т. д. Этот город, расположенный на высоте 1403 метров над уровнем моря, также прославился минеральной водой Туршсу и превратился в одно из самых популярных курортных мест для отдыхающих. Шуша, считающаяся родиной цветка Хары-бюльбюль, выделялась своей красотой и всегда привлекала чье-то внимание. К сожалению, эти уникальные архитектурные жемчужины и памятники великим мастерам в 90-х годах XX века стали жертвами армянского вандализма. Кроме того, до оккупации в Шуше насчитывалось более 850 жилых зданий, считавшихся архитектурными памятниками, а также около 300 культурных и исторических памятников. Среди них относящиеся к позднему бронзовому и раннему железному веку захоронения типа «каменный ящик» в Шуше и Шушакенде, пещерный лагерь каменного века в Шуше, стены Шушинской крепости XVIII века, Гянджинские ворота, дворец и библиотека Панах-хана, башня и дворец Ибрагим-хана, Ханский дворец и караван-сарай, медресе и мавзолей М.П. Вагифа, медресе при Верхней мечети, усадьба Гаджи Гулу, двухэтажный караван-сарай, усадебный комплекс Мехмандаровых, мечети Гевхар Ага, Ходжа Марджанлы, Гаджи Аббаса, Мардинли, Саатлы, Кочарли, дом и родник Хуршидбану Натаван, дома А.Б. Хагвердиева, Г.Б. Закира, М.М. Навваба, С.С. Ахундова, Н.Б. Везирова, Ю.В. Чеменземинли, дом, мечеть и родник Мамай бека, дома Бехбудовых, Фарамазовых, Зохраббекова, Бахман Мирзы, дома-музеи Узеира Гаджибекова, Бюльбюля, дома Хана Шушинского, тариста Садыгджана, здание Реального училища,

Женская школа, баня «Ширин су», родники Мейдан и Иса — все эти памятники истории и культуры были разграблены, разрушены и уничтожены армянскими оккупантами.

В результате Победы, одержанной в Отечественной войне, жизнь в Шуше начала возрождаться. В культурной столице Азербайджана, нашей жемчужине Шуше, восстановительные работы успешно продолжаются. Были восстановлены Дни поэзии Вагифа и фестиваль «Харыбюльбюль». 12–13 мая 2021 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева культурная столица Азербайджана, корона Карабаха — Шуша, спустя двадцать девять лет вновь приняла у себя музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль».

Провозглашение города Шуша культурной столицей Азербайджана в 2021 году стало смелым шагом, которого с нетерпением ждали не только граждане Азербайджана, но и все тюркские государства. Это также стало свидетельством того, насколько Шуша ценна для Азербайджана.

Сегодня в городе Шуша, обладающем важным историко-культурным значением и исключительной духовной ценностью для нашего народа, Фонд Гейдара Алиева реализует масштабные проекты по восстановлению ряда исторических и культурных памятников. Мы уверены, что город Шуша, освобожденный в ходе 44-дневной Отечественной войны от 28-летней армянской оккупации и некогда прославившийся своими историко-культурными богатствами по всему миру, достойно исполнит миссию «культурной столицы тюркского мира». Шуша, древняя культурная сокровищница тюркского мира, возродится и станет известна всему миру. Звук азана, возвещающий с минаретов мечетей Юхары и Ашагы Гевхар Ага, утешит бессмертные души наших шехидов, отдавших свои жизни за освобождение города Шуша.

Список литературы

1. Azərbaycan arxeologiyası. 3 cilddə, I cild. Bakı, Şərq-Qərb. 2008.
2. Qəniyev H. Azərbaycan tarixi. Bakı, Elm və Təhsil. 2019.
3. Qiyasi C. Nizami dövrü memarlıq abidələri. Bakı. İşiq. 1991.
4. Əlizadə H. İ. Şuşa şəhərinin tarixi. Bakı. Qanun. 2020.
5. Kalankatlı M. Albaniya tarixi. Bakı. Elm, 1993.
6. Nəvvab M. 1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası. Bakı, Azərbaycan. 1993.